

DOI: <https://10.5281/zenodo.17644982>

SAID AHMAD “JIMJITLIK” ROMANINING XALQ HAYOTIDA TUTGAN O‘RNI

Xubbimova Dilnoza Faxriddin qizi

JDPU Filologiya fakulteti talabasi

Ilmiy rahbar: Tulishova Gulzina Ravshanovna

JDPU Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

E- mail: gulzinatulishova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Said Ahmadning “Jimjitlik” romani tahlil qilinadi. Romanning o‘zbek adabiyotida tutgan o‘rni, asarni yaratish davomidagi mashaqqatlar, xalqqa qay darajada manzur bo‘lganligi, asardagi personajlarning ichki va tashqi dunyo dinamikasi, uning mohiyati kabilar ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Said Ahmad, roman, jimjitlik, Mirvali, Tolibjon, Azizbek, sovet davri, 14 yil, ezgulik, yovuzlik, mansab, boylik, razillik, fojia.

ABSTRACT

This article analyzes the novel “Silence” by Said Ahmed. The role of the novel in Uzbek literature, the difficulties during the creation of the work, the extent to which it was popular, the inner and outer world dynamics of the characters in the work, and its essence are revealed.

Keywords: Said Ahmed, novel, silence, Mirvali, Talibjan, Azizbek, Soviet era, 14 years, goodness, evil, career, wealth, vice, tragedy.

KIRISH

Said Ahmadning ijodiy merosi, o‘zbek nasri romanchiligi, hikoyanavisligi bilan adabiyotda alohida o‘rin tutadi. Adib barakali umr ko‘rgan va samarali ijod qilgan. Shoirni eslaganda ayrimlar adabiyot ixlosmandlarining yuzlarida tabassum, ayrimlarinikida esa mahzunlik namoyon bo‘ladi. Said Ahmad haqida akademik Matyoqub Qo‘shjonov shunday deydi: “Said Ahmad prozasidagi epik tasvir ko‘proq notekis, o‘nqir-cho‘nqir joylardan o‘ziga yo‘l ochib o‘tadigan daryo oqimini eslatadi. Ba’zi joylarda u alohida bir shiddat va hayqiriq bilan tosh qoyalarga urilib-surilib,

to'liqlanib oqib o'tadi. Ba'zi joylarda esa kutilmaganda sokinlashadi, tinchlanadi, salobat kasb etadi. Gap faqat hayot voqeliklarini shu xilda "notekis" tasvirlashda emas, Said Ahmad san'atkor yozuvchi sifatida katta psixolog. Said Ahmadning asarlarini o'qiganimizda yuqoridagi so'zlar qanchalik haqiqatga yaqin ekanligini guvohi bo'lamiz.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Aynan adib asarlari qahramonlarning epchillik bilan turli vaziyatlardan chiqib keta olishiga amin bo'lamiz. Xususan, "Jimjitlik" romanida ham Mirvali obrazi shunga misol bo'la oladi. Ko'p razilliklarga boradi, uning qilmishlari va bularning barchasi fosh bo'lmasligi, Mirvalining epchilligi o'quvchini hayratda qoldiradi. Asar nomining shunday nomlanishiga sabablardan biri ham shu deb o'ylayman. Uning "Jimjitlik" romani 1986-1987-yillarda "Sharq yulduzi" jurnalida e'lon qilingan. Asar o'sha paytlari yozuvchi tomonidan to'liq yozilgan, biroq senzura muallifni ogohlantirmay, hatto unga sezdirmay, asardan uchdan bir qismini olib tashlagan, so'ng asar to'laligicha xalqqa yetib kelmagan. Said Ahmad hech chekinmay 14 yil davomida romanni qayta tiklash uchun juda ko'p uringan va kitobning hozirgi holati shakllangan. Roman yovuzlik bilan ezgulikning abadiy kurashiga bag'ishlangan. Asarni o'qir ekanmiz o'sha davrdagi yuqori mansabni egallagan insonlar qanchalik pulga o'ch, razil, xotinboz, o'z ayshi yo'lida hech nimadan toymaydigan va insonning qadr-qimmatini yer bilan toptaydigan odamlarning guvohi bo'lamiz. Shuningdek, nahotki jamiyatimizda shunday insonlar ham bo'lsa deya yoqa ham ushlaymiz. Xususan, romanda sovet davridagi rahbarlarning chirkin hayoti, ezilgan oddiy xalqning turmush tarzi, uzoq yillar rahbarlar tazyiqi ostida Afrikada yashagan, ayoli va farzandidan ayrilib, uyiga qaytgan Tolibjon, boylik va mansab uchun har qanday jirkanchlikka tayyor xotinboz rais Mirvali, otasi o'ldirilib, onasi Mirvali tomonidan tortib olingan Azizbek singari insonlar taqdiri hikoya qilinadi. Shu bilan birgalikda turg'unlik davri illatlari mukammal tarzda ochib berilgan. Romanda sirtidan tinch, sokin ko'ringan sho'ro davrining ichki dramalari, tuzum inqirozi butun keskinligi, shiddati bilan ko'rsatilgan. Asardagi deyarli barcha yetakchi personajlar fojiviy qismat egalaridir.

Asosiy e'tiborini davr mohiyatini ochishga qaratgani uchun ham muallif romaniga "Jimjitlik" degan ramziy nom qo'ygan. Romanning asosiy voqealari 80-yillarning boshlarida Qashqadaryo vohasidagi qishloqlarda sodir bo'ladi. Xuddi shu davrda asar qahramonlaridan Tolibjon qariyb yigirma yillik judolikdan so'ng ona qishlog'iga qaytadi va uning quchog'ida xotirjam yashamoqchi bo'ladi. U Kiyiksovdi momo to'g'risidagi afsona yordamida qishloq kishilarining tarixiy ildizlarini go'yo asrlar qa'ridan qazib chiqargandek va bizga ko'rsatgandek bo'ladi. Afsonaga ko'ra qadim zamonlarda bir kampir xalqini vabodan qutqarishga harakat qilgan. O'zaro janglarda xalq qirilib ketgach, u kiyiklarni parvarishlab, odamlaru hayvonlarning

pokiza mehr-u muhabbatiga sazovor bo'lgan hamda Kiyiksovdi momo nomini olgan. Afsona bilan tanishib, biz Tolibjonning pokiza qalbli insonparvar kishilar avlodidan ekanligini anglaymiz. Agar afsona romanning asosiy voqealariga uzviyrog bog'langanda va uning Tolibjon ruhiga ta'siri yaxshiroq ochilganda, biz qahramonning qishloqqa kelgandagi ma'naviy holatini aniqroq tasavvur qilgan bo'lardik. Qanday bo'lmasin, afsona yordamida Tolibjonning palagi toza inson ekanligiga ishora qilgach, yozuvchi bizni bunga ishontirishga va qahramonning jimjitlik izlashi sabablarini badiiy tahlil etishga intiladi. Shuning uchun u Tolibjonning qariyb yigirma yillik hayotini chekinishlar vositasida go'yo tasavvur ko'zgidan o'tkazadi. Ko'zguga tikilar ekanmiz, go'yo ko'z o'ngimizdan turg'unlik davrining dahshatlari, illatlari birma-bir o'tgandek bo'ladi. Oynayi jahonda go'yo Tolibjon dastlab aspiranturani tugatgan, bilimli obkom xodimi sifatida namoyon bo'ladi va katta yig'inda jumhuriyat rahbari Shavkat Rahimov oldida hayotimizdagi hamda uning faoliyatidagi nuqsonlarni tanqid qilib nutq so'zlaydi. Haqiqatni aytgani uchun u uzoq muddatga chet elga ishga jo'natib yuboriladi. U erda Tolibjon xotinidan, o'g'lidan judo bo'ladi. O'zi esa kasallik changalidan zo'rg'a qutulib qoladi. Roman g'oyaviy falsafasidan anglashilishicha, jamiyatdagi illatlarning ildizlari rahbarlikning eng yuqori, ya'ni markaziy qatlamlariga borib taqaladi, chunki Shavkat Rahimovning qing'ir ishlarini, haqsizliklarini, qo'shib yozishlarini eng oliy rahbar, ya'ni "o'zbek paxtakorlarining otasi" mohir dirijyordek o'z tayoqchasi bilan boshqarib, yo'naltirib turadi. Bunga hayron bo'lgan Jayrona: "Biz qaysi mamlakatda yashayapmiz, kimga ishonsa bo'ladi, kimga ishonish kerak, bu marazlardan qachon qutulamiz?" – degan savollar olovida qovriladi. Muallif falsafasiga ko'ra bunday holning abadiy davom etishi mumkin emas, chunki Said Ahmad ko'p marta qayd qilganidek, inson tobutga qarab emas, beshikka qarab yashaydi. SHuningdek, u oyoq ostiga qarab emas, balki olis ufqlarni ko'zlab olg'a intiladi. Roman qahramoni Tolibjon ham oqibatda bu notinch XX asrda jimjitlik qidirish telbalik ekaniga iqror bo'ladi. Turg'unlik cheksiz davom eta olmasligining sabablaridan biri shundaki, bizning jamiyatimizda haqiqat, adolat va ezgulik uchun kurashchilarni butunlay yo'qotib bo'lmaydi. Ularning yorqin timsoli sifatida romanda Jayrona siymosi nur sochib turadi.

XULOSA

Romanda yuqori mansabga chiqib olib xalqni qanchalik xo'rlagan insonlar va oddiy xalqning dardi olib chiqilgan. Mirvali obrazini oladigan bo'lsam, xotinboz xotinlariga eng qimmat marjonlarni bo'yniga taqadi, lekin ularning taqdiri unga zig'irchalik ham qiziq emas. Biri o'lsa azasi o'tar-o'tmas taqinchoqlarini yechib olib boshqasiga taqardi. Roman so'ngida vahshiyliklarni ko'rib ham hayratlanasiz, shuningdek "Hech bir ish jazosiz qolmaydi", – deganlaridek, cho'ponning o'g'li

Azizbek ota-onasi uchun qasos oladi. Mirvali qanchalik boylik yig‘masin boyliklari hech narsa qilib berolmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Said Ahmad. Jimjitlik, Toshkent. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 1989.
2. «SAID AHMAD IJODINING MA’NAVIY-MA’RIFIY AHAMIYATI VA ZAMONAVIY O‘ZBEK ADABIYOTI» mavzusidagi materiallar to‘plami
3. <https://hilolnashr.uz/jimjitlik-lotin>
4. <https://zenodo.org/records/6306711>
5. Normatov U., Sayd Ahmad [Adabiy portret], Toshkent. 1971;
6. G‘afurov I., Prozaning shoiri, Toshkent. 1984.
7. Mirvaliev S. O‘zbek adiblari. -T.: Yozuvchi, 2000.
8. Karimov N. va boshqalar 20 asr o‘zbek adabiyoti tarixi. -T.: O‘qituvchi, 1999.
9. Q. Yo‘ldoshev va boshqalar Adabiyot (6-sinf). -T.: O‘qituvchi, 2000.
10. Tanlangan asarlar [3 j.li], T., 2000;